

01/01/2024
Vol. 3, N°. 4/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 4/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

4. Bitcoin como Inovação Financeira: Uma Perspectiva Transformadora

A evolução do setor financeiro é uma constante na busca por eficiência, transparência e inclusão. Nesse contexto, o Bitcoin, uma forma de moeda digital descentralizada, tem emergido como uma inovação financeira revolucionária. Este artigo defende a adoção do Bitcoin como uma peça-chave na transformação do sistema financeiro global.

Uma das características mais marcantes do Bitcoin é sua natureza descentralizada. Ao contrário das moedas tradicionais controladas por governos ou instituições financeiras centrais, o Bitcoin opera em uma rede de nós distribuídos, eliminando a necessidade de intermediários. Isso resulta em maior autonomia para os usuários, permitindo transações diretas e rápidas sem depender de terceiros.

O Bitcoin tem o potencial de trazer inclusão financeira a bilhões de pessoas que atualmente estão excluídas do sistema bancário tradicional. Em muitas partes do mundo, as pessoas não têm acesso a serviços bancários básicos devido à falta de infraestrutura financeira. O Bitcoin oferece uma alternativa acessível e globalmente disponível, permitindo que qualquer pessoa com acesso à internet participe ativamente do sistema financeiro.

A tecnologia blockchain, que sustenta o Bitcoin, é conhecida por sua segurança e transparência. Cada transação é registrada em um bloco, interligado de forma imutável, proporcionando um histórico transparente e à prova de adulterações. Isso reduz significativamente o risco de fraudes e corrupção, promovendo a confiança entre os usuários e instituições.

O Bitcoin é frequentemente apontado como um ativo defensivo contra a inflação. Com um fornecimento limitado de 21 milhões de moedas, o Bitcoin é imune às políticas monetárias expansivas que podem levar à desvalorização das moedas tradicionais. Como resultado, muitos investidores veem o Bitcoin como uma reserva de valor confiável em tempos de incerteza econômica.

A adoção do Bitcoin também está impulsionando inovações nos modelos de negócios. Desde pagamentos transfronteiriços mais rápidos e econômicos até contratos inteligentes baseados em blockchain, as empresas estão explorando novas maneiras de aproveitar essa tecnologia para otimizar operações e oferecer serviços mais eficientes aos consumidores.

Desafios e Regulamentações:

É importante reconhecer que a adoção do Bitcoin não está isenta de desafios. A volatilidade dos preços, preocupações com segurança e a necessidade de uma estrutura regulatória clara são questões que precisam ser abordadas. No entanto, muitos argumentam que esses desafios podem ser superados com o tempo, à medida que a tecnologia amadurece e a conscientização aumenta.

Conclusão:

O Bitcoin representa uma inovação financeira que vai além de ser apenas uma criptomoeda. Sua natureza descentralizada, capacidade de promover inclusão financeira, segurança e transparência, juntamente com seu potencial como reserva de valor, destacam o papel vital que pode desempenhar na transformação do sistema financeiro global. À medida que a tecnologia evolui e os desafios são abordados, a adoção do Bitcoin pode se tornar uma peça fundamental para a construção de um sistema financeiro mais eficiente, inclusivo e equitativo.

Arte digital da Semana

Bitcoinzinho carnavalesco feito pela grande Valuki (Valeria Drago).

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023), finalmente foi rompido e agora se torna o maior suporte;
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023;
- Canal de alta (Azul);
- Mac´D paralelo, com inclinação positiva (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

BTCUSD - Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023, Rompido agora se tornou o maior suporte);
- Mac´D com reação, com leve inclinação (Círculo amarelo);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Canal de consolidação rompido, (canal azul paralelo);
- Canal de alta azul;
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
 - Linhas tracejadas verdes representa resistências;
 - Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
 - Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, foi rompido e agora se torna o maior suporte;
 - Região de forte suporte (Seta Verde);
 - Mac´D (Circulo Amarelo) se mantendo acima do zero;
 - Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;
 - Canal mensal de alta azul claro, canal azul mais escuro de alta diária.
- OBS: sempre divulgamos que rompimentos são uma ótima forma de investir, fiquem atentos.

Gráfico 2 horas

BTCUSD - Gráfico de 120 Minutos

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci (Verificar em tempos maiores;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto rompido, agora se tornou nosso maior suporte;
- Mac´D em baixa (círculo amarelo), está alto comparado a situações perezidas;
- Volume abaixo com pequenas reações (círculo Laranja) observem como ´volume influência nos candles de maiores altas.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

**Conheça nosso directório de links
Aqui**

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL